

ЭРТАГИ КАРТОШКАДАН КЕЙИГИ ЭКИЛГАН МОЙЛИ ЭКИНЛАР ЗАРАКУНАНДАЛАРИ РИВОЖЛАНИШ БИОЭКОЛОГИЯСИ

¹Торениязов Е.Ш., ²Розымова А.П., ³Султанбаева П.А., ⁴Торениязов С.Е.

¹Қ. х. ф. д., профессор, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Қорақалпоғистон давлат университети

^{2,3}Ассистент, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Қорақалпоғистон давлат университети

⁴Қ. х. ф. ф.д., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Қорақалпоғистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223151>

Аннотация. Мақолога Қорақалпоғистон агробιοценозида экилаёдган эртаги картошкадан кейинги мойли экинлар экилган долаларда пайда бўладиган зараркунандалар турлари ривожланиш биоэкологияси, динамикаси, зарар келтиришини аниқлаш бўйича олиб борилятирган илмий тадқиқотлар натижалари киритилган.

Калим сўзлар: Ўсимлик, нав, ниҳол, ҳосил, зараркунанда, ареал, биологияси, динамикаси, доминант, таҳлил.

Аннотация. В статью включены результаты исследований по определению видового состава и биоэкологической особенностью развития, динамика, вредоносности вредителей появляющейся на посевах маслечных культур высеваемых после раннеспелых сортов картошка в агробιοценозе Каракалпакстана.

Ключевая слова: Растений, сорт, рассады, урожай, вредитель, ареал, биология, динамика, доминант, обсуждение.

Abstract. The scientific research results obtained through studies on the development of harmful organisms that occur in subsequent crops after potato cultivation in the agrobiocenosis of the Republic of Karakalpakstan have been recorded in the fields of the evolution bioecology, dynamics, and identification of harmful types of causation.

Keywords: Plant, variety, sprout, harvest, pest, areal, biology, dynamics, dominant, analysis.

Кириш: Сўнгги йиллардаги Қорақалпоғистон шароити дехқончилигидаги янги технологиянинг жорий этилиши, вегетация даврида далага иккита экин туридан ҳосил олиш тадбирлари ривожлантирилмоқда. Вегетация даври бироз қисқа, тупланадиган фойдали иссиқлик меъёрлари чегераланган худуднинг шимолий туманларида эртаги картошка навларидан бушаган далаларга мойли экинлар турларининг тез пишар навларини жойлаштириш ва кўтилган ҳосил олишга шароит мавжуд эканлиги ҳисобга олинган янги технология жорий этилмоқда.

Натийжада картошканинг тезпишар навлари март ойининг учинчи ун кунлигида, ҳавонинг уртача кунли кун ҳарорати 5,0-8,0 °С кўтарилиши билан экилиб, мазкур агроқлим ва тупроқ шароитига мос агротехник тадбирлар кўлланилиб июн ойида ҳосил йиғиб олинадиганлиги ва кейин ерлар буш қолиши ҳисобга олинган. Ушбу шароитда эртага картошкадан бўшаган майдонларга кўп йиллардан қатор худуд шароитида экилиб

келинаёдган мойли экинлардан кунжут, кунгабоқар, соя, зиғир, махсар турлари тез пишар навлари экилиб, етарли ҳосил олинадиганлиги қайд этилган.

Экинларни ушбу даражада жойлаштириш ва қўлланиладиган агротехник тадбирлар олиб боришда биотопда кўплаган зараркунандалар тупланиб ўсимликларнинг ўсуб-ривожланишига салбий таъсир этадиган муаммо мавжуд эканлиги исботланди. Мазкур шароитда ривожланадиган зараркунандаларига қарши самарали кураш тадбирларини ишлаб чиқиш учун турларни тўла аниқлаш, биоэкологик ривожланиш шароитлари, динамикаси, келтирадиган зарар мезонини белгилаб олиш тақоза этилди.

Қўлланилган усуллар ва методологияси: Худуд шароити картошка ва мойли экинлар биотопида тарқалган зараркунандалар турлари, ривожланиш биоэкологияси [3], келтирадиган зарар мезони [2] услублари асосида олиб борилди. Илмий тадқиқотларни олиб бориш ва натижаларнинг статистик тақлил қилиш қабул қилинган услублар асосида бажарилди [1]

Тадқиқот натижалари ва таҳлили: Қорақалпоғистон шароити шимолий туманларда картошканинг (*Solanum tuberosum* L.) эртаги навларидан эртапишар Зарафшон, Дўсимпалак, ўртаэртапишар-Арнова, Сантэ, Романо навлари баҳор эрта келган йиллари март ойининг иккинчи ва учинчи, кеш келганда эса апрел ойи биринчи ун кунликларида экилиб, апрел ойи иккинчи ўн кунлигида далада яппасига ривожланаётган ниҳоллар пайдо бўлади. Натижада қишловдан чиққан зараркунандаларнинг асосий турлари ушбу далаларга тупланиб, ривожланиб зарар келтирадиганлиги қайд этилди. Картошканинг ер тагидаги меваларини бузақбоши (*Gryllotalpa gryllotalpa* L.), сим қурти (*Agriotes meticulosus* Cond.), май кунғизи (*Melolontha hippocostani* F.), униб чиққан ниҳолларини кузги тунлам (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), ундов рақамли тунлам (*Agrotis exclamati* L.), картошка блошкеси (*Psylliodes affinis*) барглари билан қизил бошли шпанга (*Epicauta erythrocephala* Pall.), ғовақловчи пошша (*Liriomyza bryoniae*), картошка куяси (*Phthorimaea operculella* Zell.), тамаки трипси (*Thrips tabaci* Land.), иссиқхона оққонати (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), ғўза оққонати (*Bemisia tabaci* Genn.), ўргимчаккана (*Tetranychus urticae* Koch.) турлари тарқалиб зарар келтирадиганлиги қайд этилган.

Картошканинг эртаги навлари далаларига яқин ва ҳосил йиғиб олинган мазкур далага экилган кунгабоқар (*Helianthus annuus* L.), кунжут (*Sesamum indicum* L.), соя (*Glycine hispida* (Mnch) Max.) ва мақсар (*Catramus tinetorius* L.) ўсимликларида ушбу турларнинг асосийлари кенг тарқалиб зарар келтирадиганлиги қайд этилди. Бундан ташқари мойли экинларнинг монофаг зараркунандаларидан кунгабоқар капалаги (*Homoeosoma nebullella* Hb.), узун думли шекшак (*Tettidonia caudata* Charp.), кунжут златкаси (*Actaeodera ballioni* Gangl.), мақсар шираси (*Macrosiphum jaceae* L.), катта мақсар пилшаси (*Larinus syriacus* Gyll.) тарқалиб зарар келтирадиганлиги қайд этилди.

Кунгабоқар зараркунандалари. Кунгабоқар ўсимлигига зарар етказадиган ҳашоратлар асосан кўп заҳарлидир. Зарар етказишига қараб улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади: Уруғ униб чиқиш давридаги зараркунандалари–қарсилдоқ кўнғиз, қора лавлаги узунбуруни, чўл чирилдоғи, кузги тунлам.

Поя зараркунандаси – кунгабоқар узунмўйлови вишилдоқ бурун.

Барг зараркунандалари–ўтлоқ капалаги, битлар, ўргимчаккана, гамма тунлами. Саватча ва уруғ зараркунандаси–қандалалар: мева қандаласи, беда қандаласи, дала қандаласи, кунгабоқар куяси ёки парвонаси.

Қарсилдоқ кўнғиз-қуртлари чуқур тупроқ тагида кишлайди, баҳорда ҳайдалган тупроқ устига чиқиб, кунгабоқар ва бошқа ўсимлик ниҳоллари билан озикланади. 2-3 чин барг ҳосил бўлганида зараркунанда тупроқ остидаги пояни кемиради.

Кузги тунлам униб чиқаётган ниҳолларнинг илдизини кемиради, устки қисмини қирқади.

Кунгабоқар узунмўйлови бу зараркунанда кўнғизи май-июн ойларида кунгабоқар поясини кемириб, 20-30 см баландликка етганида поя ўртасига 50 донагача тухум қўяди. Тухумдан қуртлар пайдо бўлиб, поя ичида озикланади, ичкарисига кириб пастки қисмида кишлайди.

Гамма тунлами Етук қуртларининг бўйи 3-3,5 см, яшил рангда бўлиб, танасида 8 та оқиш тасма шаклида ёллари бор. Катта ёшдаги қуртларида 3 жуфт, ёш қуртларида 2 жуфт сохта оёғи бўлиб, одимлаб жилади. Ёш қуртлари барглари илма-тешик, катта ёшдагилари барглари еб қўяди. Гамма тунлами ўсимликларни шикастлаш шакли жиҳатидан карадринга ўхшайди.

Соя зараркунандаларига қуйидагилар киради:

Металл тусли тунлам – бу зараркунанда кўпинча дон-дуккакли экинларга тушиб зарар келтиради. Бу тунлам соянинг баргини, шона ва гулларини ёйди. Қуртнинг бўйи 32 мм келади, яшил кўнғир ёки бинафшасимон оқ чизиклари бор. Ўсимликларда ғумбаклайди. Ипаксимон ярим тиниқ пилла ичида жигаранг ғумбак бўлади. Биттадан тухум қўяди.

Гамма тунлами–айрим йилларда ўсимликларга катта зарар келтиради. Шулар қатори сояни ҳам хуш қўради. Гамма тунлами капалагининг олдинги қанотлари кулранг ёки тўқ кўнғир тусли: қанотларининг ўртасида грекча харф гамма тусли кумушсимон оқ доғлари бор. Қуртларининг бўйи 3,0-3,5 см. яшил бўлиб, танасида 8 та оқиш тасма йўллари бор. Катта ёшдаги қуртларида 3 жуфт, ёш қуртларида 2 жуфт сохта оёғи билан одимлаб жилади. Ёш қуртлар соя барглари илма-тешик қилади. Катта ёшдагилари эса барглари еб қўяди. Бизнинг шароитда йилига 3 бўғин беради.

Ғўза тунлами ҳамма жойда учрайди. Капалаги йирик олдинги қанотининг марказида битта юмалок, юқорироғида битта йирик буйраксимон қорамтир доғи бор. Орқа қанот очроқкенг тўқ хошияли, ўртасида тўқ рангли ойсимон доғлари бор. Капалаклар соя шоналаш даврида тухум қўяди. Қуртнинг танаси майда қилчалар ва холчалар билан қопланган, холчанинг ҳар қайсисида биттадан қилча бўлади, кейинчалик озикланишига қараб кўнғир-қора-кўк ёки яшил рангда бўлади. Қуртлар соянинг юқори қисмидаги барглари ёйди, ёш шона гулларини шикастлайди. Зарарланган шона, гул қуриб тўкилади.

Махсар зараркунандалари:

Қора узун тумшук кўнғизи, кўнғизи ва қурти зарар келтиради. Қуртлари ёш илдизларини кемиради, тупроқда кишлайди. Ҳар хил ёшдаги қуртлар 20-40 см чуқурликда кишлайди. Тупроқдан чиққан кўнғизлар дарров ёпирилишиб ўсимлик билан овқатланишни бошлайди. Ёш барглари, пояларни, гулларни зарарлайди. Оқибатда кўчат қалинлиги камайиб кетади, ҳосилдорлик пасаяди.

Минг девона ва зиғирак тунлами кишлаб чиққан ғумбакларидан апрел ойининг бошида капалаклар учиб чиқади, уларнинг учиши 1 ой давом этади. Қўшимча озикланади ва тухум қўяди. Ёқтириб озикландиган ўсимлиги ёввойи ва маданий

махсар. Баргларига биттадан тухум қўяди. Қуртлари сертук яшил рангда бўлади. Улар кичик баргларни кейин шона ва гулларни шикастлайди. Бизнинг шароитда йилига 3 бўғин беради.

Шохланмайдиган шумғия. Унинг илдиз ва барглари бўлмайди, ўзи мустақил яшай олмайди. Илдиз системасига ёпишган шумғия керакли сув ва озуқаларни махсардан сўриб олади, ўзи серҳосил бўлади. Майда уруғлари енгил шамолга ҳар томонга учиб кетади. Тупроқда уруғлари 12-13 йилгача ўсиш қобилиятини сақлайди. Бу паразит шумғия вирусли касалликларни тарқатувчи бўлади ва ҳосилдорликни камайишига олиб келади.

Махсар бити. Бошқа битлар каби ўсимликнинг битлари, пояси ва гулларига жойлашиб олиб, хужайра ширасини сўради. Икки хил бит зарар келтиради: қанотли ва қанотсиз битлар. Битнинг 2,5-4,0 мм катталиқда, танаси қорамтир ёки тўқ жигаррангли ялтироқ, қанотли бити бироз кичикроқ 2,5-3,5 мм бўлади. Махсар шохлаш, гуллаш ва мева туғиш даврида битлар май, июн ойларида ўсимликка тушади ва ўсимлик заифлашади.

Тадқиқотлар натижасида картошка навлари экилган шимолий туманлари майдонларида учраган асосий зараркунандалар турларидан қизил бошли шпанга, кузги тунлам, сим қурти, бузоқбоши, картошка блошкаси, картошка куяси, ургимчаккана, ғўза оққонати, занг канаси, карадрин ва мойли экинлари турлари экилган далаларда кунжут златкаси, қора танали куңғизлар, ғўза цикадаси, полиз шираси, ўргимчаккана, кунгабоқарда қора танали лаблагги узунбуруни, кунгабоқар узунбуруни, гамма совкаси, дала ва беда қандаласи, оқ қанот, кунгабоқар мули, кунгабоқар капалаги, сояда ғўза тунлами, гамма тунлами, карадрин, полиз ва акация ширалари, махсарда махсар шираси, илдиз шираси, кичик ва катта филчаси турлари аниқланиб, ўсимликларнинг вегетатив, генератив органлари билан озикланиши натижасида ўсиб ривожланишидан орқада колдириб, ҳосилнинг камайиб кетишига олиб келиши ҳисобга олинди.

Картошканинг эрта, эрта урта ва кеч пишар навлари экилган далаларда эрта баҳордан бошлаб агротехник тадбирларни туғри бажариш зараркунандаларнинг камайишига экин ҳосилдорлини оширишига ёрдам беради. Бундан ташқари мойли экинлар экилган майдонларда турларига нисбатан агробιοценознинг асосий заракундаси ҳисобланган кемирувчи зараркунандаларнинг ривожланиш учун ёзги тиним даврига кирмасдан узликсиз ривожланиб зарар келтиришига имконият яратиб беради.

REFERENCES

1. Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых». –Ташкент: «ФАН», 1983. –С. 180-188.
2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1986.-351
3. Запевалова С.Б. Тропина С.М. Методические указания по прогнозу развития и размножения основных вредителей хлопчатника и других сельскохозяйственных культур –Ташкент : -1987.-37 с.
4. Торениязов Т.Е. Данакли мева боғларида тарқалган шираларнинг асосий турлари ва уларнинг зарар мезони / Агро кимё химоя ва ўсимликлар карантини Тошкент: 1922, Махсус сони.8-9 б.
5. Хўжаев.Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни

синаш бўйича услубий кўрсатмалар-Тошкент, 2015. -103 б.

6. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандаларни уйғунлашган ҳимоя қилишнинг замонавий усул ва воситалари. –Тошкент: «Наврўз», 2015. -552 с.
7. Хўжаев Ш.Т. Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Munis design group» МЧЖ, 2018. –Б. 4-132.